

Rezago por reprobación y eficiencia terminal: universidad autónoma de baja california caso facultad de ciencias humanas, cohorte 2019-1

Taxa de insucesso e eficiência terminal: universidade autónoma de baja california, facultade de ciências humanas, coorte 2019-1

DOI:10.34117/bjdv9n5-065

Recebimento dos originais: 10/04/2023

Aceitação para publicação: 08/05/2023

Rey David Román-Gálvez

Doctor en Educación

Institución: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Humanas

Dirección: Av. Castellón y L. Toledano S/N, C.P. 21350, Mexicali, Baja

California, México

Correo Electrónico: divad@uabc.edu.mx

Lilia Martínez Lobatos

Doctora en Ciencias Educativas

Institución: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Idiomas

Dirección: Av. Monclova S/N, C.P. 21360, Mexicali, Baja California, México

Correo Electrónico: liliam@uabc.edu.mx

Laura Emilia Fierro López

Doctora en Ciencias Educativas

Institución: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Idiomas

Dirección: Av. Monclova S/N, C.P. 21360, Mexicali, Baja California, México

Correo Electrónico: laurafierro@uabc.edu.mx

Iván Alberto Sanchís Pedregosa

Doctor en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Institución: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Idiomas

Dirección: Blvd. Zertuche y de los Lagos S/N, C.P. 22890, Ensenada,

Baja California, México

Correo Electrónico: ivan.sanchis@uabc.edu.mx

RESUMEN

La Eficiencias Terminal (ET) como indicador de Trayectoria Escolar (TE) y su relación con el rezago producto de la reprobación que presenta el alumno durante su formación académica, se ve afectada directamente de acuerdo a los tiempos reglamentarios que marcan los planes de estudio para la conclusión de un programa educativo. El objetivo de la presente investigación fue analizar el impacto que tiene el rezago por reprobación en la eficiencia terminal en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH). El método que se aplicó fue un enfoque cuantitativo, exploratorio y descriptivo, a través del uso de la base de datos del del Sistema Integral de Información Institucional (SIII), el cual es actualizado de manera automática al finalizar el semestre con las evaluaciones de cada uno de los docentes. La cohorte analizada fue la 2019-1 con egreso en el periodo 2022-2, con 233 alumnos distribuidos en los diferentes programas educativos, 65% del género femenino

y 35% masculino, de esta población el 50.2% presentaron estatus regular, con un 39.1% de eficiencia terminal, 91/233 alumnos egresaron en el tiempo según el estatuto escolar.

Palabras clave: eficiencia terminal, trayectoria escolar, reprobación, cohorte, rezago.

RESUMO

A Eficiência Terminal (ET) como indicador da Trajetória Escolar (TE) e a sua relação com o produto desfasado do insucesso que o estudante apresenta durante a sua formação acadêmica, é diretamente afetada em função dos tempos regulamentares que marcam os planos de estudo para a conclusão de um programa educativo. O objetivo desta investigação foi analisar o impacto da reprovação na eficiência final na Faculdade de Ciências Humanas (FCH). O método aplicado foi uma abordagem quantitativa, exploratória e descritiva, através da utilização da base de dados do Sistema Integral de Informação Institucional (SIII), que é atualizada automaticamente no final do semestre com as avaliações de cada um dos docentes. A coorte analisada foi a de 2019-1 com formatura no período de 2022-2, com 233 alunos distribuídos nos diferentes programas de ensino, sendo 65% do sexo feminino e 35% do sexo masculino, desta população 50,2% apresentaram situação regular, com 39,1% de eficiência terminal, 91/233 alunos se formaram dentro do prazo conforme o estatuto escolar.

Palavras-chave: eficiência terminal, trajetória escolar, reprovação, coorte, atraso.

1 INTRODUCCIÓN

La ET está asociada tradicionalmente como la proporción de alumnos que terminan sus estudios en el tiempo reglamentario que marca un programa educativo. Para la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2019) es el “número de alumnos que egresan de determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos de la cohorte inicial del mismo nivel” (p. 43). La importancia de conocer los factores asociados en la ET, siendo de interés el rezago por reprobación una de las causas que intervienen para que un egresado tenga resultados óptimos.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) como institución educativa enfocada a formar profesionales competentes y responsables capaces de adaptarse a diferentes contextos, quienes definirán el rumbo de la sociedad a través del conocimiento y competencias adquiridas desde su formación inicial hasta su egreso como profesional.

Se plantea la necesidad e importancia de analizar este indicador que permita conocer el trayecto formativo ideal del alumnado y así también la capacidad y compromiso como institución de educación, a través de identificar áreas de mejora en los procesos, el diseño e implementación de estrategias, con resultados más razonables que permitan normalizar el egreso del alumnado en los diferentes programas de acuerdo a los

tiempos que indica la misma universidad y que se establecen al momento de la creación o reestructuración de un programa educativo.

En este sentido, el objetivo principal de este trabajo es, analizar el impacto que tiene el rezago por reprobación en la ET en alumnos de la FCH de la cohorte 2019-1, siendo el ciclo 2022-2 su tiempo curricular para su egreso según reglamento del mismo plan de estudio.

Se tomó en consideración para realizar el trabajo, el sistema SIII de la universidad el cual permitió generar una base de datos en Microsoft Excel de las variables tanto de los programas educativos y de los alumnos, de esta manera se recopilaron los datos necesarios para aplicar el método para calcular la ET en la FCH.

2 MARCO TEÓRICOS CONCEPTUAL

Actualmente el abordaje de los estados del conocimiento de la ET y las causas que tienen relación directa y que se presentan como referentes, fueron realizados en diferentes contextos pero todos con la finalidad de conocer las causas que afectan directamente a este indicador tales como, ingreso, promedio del bachillerato, abandono, rezago por reprobación, regularidad, alumnos activos, monografías de grado, etc.

Trabajo realizado por Esteva (2023) en la Universidad de la República de Uruguay, el estudio de caso fue con seis licenciaturas del plan 1991 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con una población de 873 estudiantes analizados, el objetivo de la investigación fue conocer el rezago en el egreso vinculado a la elaboración de monografías de final de grado, como resultado los alumnos presentan un rezago en el egreso con promedio de 10 años en egresar de los prescritos en 4 años.

De tal forma que, (López *et al.*, 2008) refieren en trabajo realizado en el cual proponen un nuevo paradigma para evaluar la ET y compararlo con el enfoque de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dependencia normativa en el campo, aplicado a la licenciatura en ingeniería civil de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

También, trabajo realizado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en México, en particular la carrera de ingeniería química para identificar los factores que afectan la ET, se detectó que la acumulación de materias reprobadas se da durante los primeros ciclos escolares lo que provoca con frecuencia la baja definitiva por

reglamento escolar, incremento de la deserción y a su vez disminución de la ET (Domínguez *et al.*, 2013).

De la misma manera, investigación realizada en la Universidad Autónoma de Nayarit para el caso del programa académico de informática con el uso de la técnica de minería de datos con el objetivo de identificar los factores que afectan el bajo egreso del programa (Torre *et al.*, 2016).

En ese sentido, Venegas-Pissa & Sancho-Ugalde (2019) realizaron un análisis de cohorte en la carrera de medicina y cirugía de la Universidad de Ciencias Médicas de San José, Costa Rica, teniendo como objetivo identificar la ET, la deserción, rezago estudiantil y el promedio de años para finalizar con éxito la carrera. Se realizó con las cohortes 2018-1, 2018-2, 2019-1 y 2019-2 con una población de 752 alumnos comprendidos en los cuatro ciclos, la ET con un 29.9% con una duración promedio de 11-13 semestres, una deserción del 55.2% y un rezago del 14.9%.

Por otra parte, investigación realizada en escuelas del nivel medio superior en Celaya, Guanajuato, el objetivo principal conocer los factores que inciden en la ET, la población que se tomó en cuenta es de 1717 alumnos de los cuales 115 se encuentran en rezago educativo es decir un 6.69% no presentan un ET normal, el rezago por reprobación se considera el principal factor que impide lograr la conclusión del programa que estudia el alumno en tiempo normal (Gallardo *et al.*, 2019).

2.1 REZAGO POR REPROBACIÓN

Este indicador refleja lo que generalmente se denomina situación escolar, la cual se puede definir como situación óptima, irregular o rezago (UABC-SIII, 2021).

$$TRR_n = \left(\frac{ACR_n}{AC} \right) * 100$$

Donde:

TRR_n: Tasa de rezago por reprobación de la cohorte generacional con nivel de rezago n.

TRR_t: Total de alumnos que integran la cohorte de ingreso que presentan un nivel de rezago n.

n=1, rezago nivel 1, alumnos que reprobaron una asignatura en ordinario y extraordinario en el mismo periodo.

n=2, rezago nivel 2, alumnos que reprobaron dos asignaturas en ordinario y extraordinario en el mismo periodo.

n=3, rezago nivel 3, alumnos que reprobaron tres o más asignaturas en ordinario y extraordinario en el mismo periodo.

AC: Total de alumnos que integran la cohorte de ingreso.

2.2 REZAGO POR REPROBACIÓN POR PERIODO

Este indicador refleja lo que generalmente se denomina situación escolar, la cual se puede definir como situación óptima, irregular o rezago. Este indicador refleja lo que generalmente se denomina situación escolar actual, la cual se puede definir como situación óptima, irregular o rezago (UABC-SIII, 2021). Para Martínez (2018) la clasifica en situación óptima, permitida y en riesgo.

$$TRRt = \left(\frac{ACRtn}{ACt} \right) * 100$$

Donde:

TRRt: Tasa de rezago de la cohorte que ingresó en el periodo t.

ACRtn: Total de alumnos que integran la cohorte de ingreso del periodo t que presentan un nivel de rezago n.

n=1, rezago nivel 1, alumnos que reprobaron una asignatura en ordinario y extraordinario en el mismo periodo.

n=2, rezago nivel 2, alumnos que reprobaron dos asignaturas en ordinario y extraordinario en el mismo periodo.

n=3, rezago nivel 3, alumnos que reprobaron tres o más asignaturas en ordinario y extraordinario en el mismo periodo.

ACt: Total de alumnos que integran la cohorte de ingreso del periodo t.

2.3 EFICIENCIA TERMINAL

Es la relación entre el número de alumnos que se inscriben por primera vez a una carrera profesional, conformando a partir de este momento, una determinada cohorte generacional, y los que logran egresar de la misma, después de acreditar todos los créditos obligatorios y optativos del currículo de cada carrera, en los tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio (UABC-SIII, 2021; Peinado & Jaramillo, 2018; Gómez, 2021). De igual manera (Torre *et al.*, 2016) mencionan el impacto de la TE completa o

incompleta, así como la irregularidad del estudiante en términos del tiempo establecido para la conclusión de un grado determinado.

$$ET = (AET * 100)/AC$$

Donde:

ET: Eficiencia terminal.

AET: Número de Alumnos de la cohorte que egresan en el tiempo estipulado por el plan de estudios.

AC: Número de Alumnos que integran la cohorte o generación.

2.4 COHORTE

Cuando nos referimos a la cohorte, son los alumnos que ingresaron en el mismo periodo académico, se caracterizan por cursar el mismo programa educativo, así como el mismo plan de estudios, se da seguimiento a su trayecto formativo hasta la conclusión de los créditos requeridos para su egreso (Venegas-Pissa & Sancho-Ugalde, 2019).

3 METODOLOGÍA

La investigación siguió un enfoque cuantitativo, exploratorio y descriptivo; para la recolección de los datos necesarios se utilizó la base del SIII de la UABC, el sistema reúne información por semestre de las evaluaciones de cada uno de los docente en relación a la evaluación sumativa de los alumno, de esta manera y de forma resumida se obtiene la cuantificación de las variables necesarias para realizar el análisis para este trabajo (ver tabla 1).

Tabla 1. Descripción de variables

Nombre	Descripción	Tipo	Valores
Variables alumno			
Género	Sexo del alumno	Nominal	M-Mujer H-Hombre
Cohorte	Cohorte de análisis	Nominal	2019-1
Ingreso	Alumnos que ingresan	Discreta	
Egreso	Alumnos que egresan	Discreta	
Activos	Alumnos activos	Discreta	
Abandono	Alumnos que abandonan	Discreta	
Nreprobación	Nivel de reprobación	Nominal	N1=Una materia reprobada N2=dos materias reprobadas N3=tres o más materias reprobadas
ET	Eficiencia terminal	Continua	
Regulares	Alumnos con estatus regular	Discreta	
Variables Programa			
Programa	Nombre del programa educativo	Nominal	Tabla 2
Clave	Clave del programa educativo	Discreta	

Nota: elaboración propia, 2023.

3.1 POBLACIÓN

Para esta investigación se consideró la cohorte 2019-1 con siete programas de estudio de la FCH, conformada por 233 alumnos que en algún momento, fueron matriculados en alguna de las licenciaturas que se imparten tanto en modalidad escolarizada como en modalidad semiescolarizada durante febrero de 2019 ver tabla 2.

Tabla 2. Población por programas de estudio.

Clave	Programa educativo	Población
4001	Licenciatura en Ciencias de la Educación	35
4002	Licenciatura en Psicología	84
4003	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación	60
4007	Licenciatura en Ciencias de la Educación Semiescolarizado	11
4008	Licenciatura en Psicología Semiescolarizado	29
4009	Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Semiescolarizado	10
4010	Licenciatura en Sociología	4
Total		233

Nota: elaboración propia, 2023.

4 RESULTADOS

Los resultados analizados en este trabajo muestra con relación al género el 64.81% son del género femenino (151), mientras que el 35.19% son hombres (82), como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Población por género.

Cohorte	Inscritos	Genero	
		Femenino	Masculino
4001	35	29	6
4002	84	60	24
4003	60	27	33
4007	11	9	2
4008	29	19	10
4009	10	6	4
4010	4	1	3
Total	233	151	82
%		64.81	35.19

Nota: elaboración propia, 2023.

La tabla 4 muestra en lo particular el rezago por reprobación la cual la clasifica en tres niveles según las materias reprobadas, en estas distribución se puede observar que los máximos se da en el nivel 3 (3 o más materias reprobadas), el programa 4003 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 26/43% alumnos presentan esta condición.

Tabla 4. Rezago por reprobación.

Cohorte	Ingreso	Regulares	Rezago por reprobación		
			Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
4001	35	15	3	1	16
	100%	43%	9%	3%	46%
4002	84	56	8	2	18
	100%	67%	10%	2%	21%
4003	60	26	6	2	26
	100%	43%	10%	3%	43%
4007	11	5	0	0	6
	100%	45%	0%	0%	55%
4008	29	11	2	2	14
	100%	38%	7%	7%	48%
4009	10	4	0	0	6
	100%	40%	0%	0%	60%
4010	4	0	0	0	4
	100%	0%	0%	0%	100%
Total	233	117	19	7	90
	100%	50.2%	8.2%	3.0%	39%

Nota: elaboración propia con datos del SIII, 2023.

La tabla 5 muestra el rezago por reprobación por periodo en cada uno de los programas, se observar que el periodo que presentó más alumnos con reprobación de materias fue el 3ro con 90/42.7% alumnos presentaron esta condición, por el contrario los periodos 1ro y 2do presentaron menor frecuencia.

Tabla 5. Rezago por reprobación por periodo.

Cohorte	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo
4001	3 / 5 9%	1 / 34 3%	16 / 32 50%	7 / 30 23%	6 / 29 21%	8 / 27 30%	7 / 26 27%	6 / 23 26%
4002	8 / 4 10%	2 / 79 3%	18 / 73 25%	2 / 71 3%	4 / 67 6%	5 / 62 8%	9 / 53 17%	6 / 47 13%
4003	6 / 60 10%	2 / 58 3%	26 / 56 46%	2 / 55 47%	1 / 44 2%	4 / 50 8%	7 / 43 16%	6 / 37 16%
4007	0 / 1 0%	0 / 11 0%	6 / 11 55%	2 / 10 20%	2 / 10 20%	5 / 10 50%	3 / 9 33%	4 / 8 50%
4008	2 / 9 7%	2 / 28 7%	14 / 27 52%	7 / 24 29%	7 / 21 33%	6 / 22 27%	6 / 20 30%	6 / 21 29%
4009	0 / 0 0%	0 / 9 0%	6 / 8 75%	2 / 9 22%	2 / 9 22%	2 / 7 29%	1 / 6 17%	1 / 6 17%
4010	0 / 4 0%	0 / 4 0%	4 / 4 100%	4 / 4 100%	0 / 0 0%	0 / 0 0%	0 / 0 0%	0 / 0 0%
Rezago %	1 / 9 8.2%	2 / 33 3.1%	2 / 91 42.7%	2 / 50 24.6%	1 / 22 11.6%	1 / 30 16.9%	1 / 33 21.0%	1 / 42 20.4%

Nota: elaboración propia con datos del SIII, 2023.

En esta apartado, para determinar la ET por programa y en general de la FCH, la duración regular es de ocho semestres (4 años), se consideró el número total de alumnos inscritos, el total de alumnos egresados, alumnos activos y el número de alumnos con estatus de baja o abandono en cada uno de los programas. Estos resultados arrojan que el programa con mayor ET fue la 4002 que corresponde a la licenciatura en psicología con un egreso de 46/54.8% alumnos, cabe mencionar que esto tiene que ver con la proporción de alumnos que ingresan a cada programa. En general la ET de los programas de la FCH arrojó un 91/39.1% alumnos que egresaron de los distintos programas que corresponde a la cohorte 2019-1. En relación a los alumnos activos, se observa que 133/57.1% son alumnos que no lograron su egreso y solamente 9/3.9% alumnos abandonaron el programa (ver tabla 6).

Tabla 6. Eficiencia terminal por programa de la FCH.

Cohorte	Ingreso	Regulares	Egreso	Activos	Abandono	Eficiencia Terminal %
4001	35	15	9	23	3	25.7%
4002	84	56	46	38	0	54.8%
4003	60	26	23	37	0	38.3%
4007	11	5	2	8	1	18.2%
4008	29	11	7	21	1	24.1%
4009	10	4	4	6	0	40.0%
4010	4	0	0	0	4	0.0%
Totale	233	117	91	133	9	39.1%
		50.2	39.1%	57.1%	3.9%	

Nota: elaboración propia con datos del SIII.

5 CONCLUSIONES

La ET es un indicador crucial en las instituciones educativas, el seguimiento es de suma importancia, para reconocer a las IES, su capacidad en la formación de profesionales capaces y calificados para atender a una sociedad demandante en la actualidad, con base al análisis realizado se observó tres tipos de estatus del alumno que ocasiona el rezago por reprobación: el que egresa, el que no egresa (activo o vigente) y el que abandona el programa, estas tres variables están directamente relacionadas en la disminución del indicador de la ET. Si afirmamos que del total de alumnos el 57.1% no logró su egreso en el tiempo que marca su programa de estudios pero lo puede registrar en los siguientes periodos, así también se observó que la causa más común es el rezago por reprobación con repetencia de las unidades de aprendizaje, por el contrario y con un bajo porcentaje 3.9% de los alumno que presentaron el abandono del programa los cuales registran una baja definitiva.

En el caso de la FCH de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) son pocos los abordajes realizados para la revisión y seguimiento del egreso en cualquiera de las causas que ocasionan efectos positivos o negativos en la ET, falta profundizar en determinar las causas y realizar la intervención hacia los alumnos, mediante la implementación de estrategias que permitan contrarrestar el problema y evitar el rezago por reprobación que al final impacta en la eficiencia terminal en el tiempo prescrito en los planes de estudio.

REFERENCIAS

Domínguez Pérez, D., Sandoval Caraveo, M. D., Cruz Cruz, F., & Pulido Téllez, A. D. (2014). Problemas relacionados con la eficiencia terminal desde la perspectiva de estudiantes universitarios. REICE. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 12(1), 25-34.

Esteva, G. (2023). El no egreso y las monografías finales de grado. El estudio de caso de seis licenciaturas de la facultad de humanidades y ciencias de la educación. *Brazilian Journal of Development*, 9(3), 9206–9216. <https://doi.org/10.34117/bjdv9n3-024>

Gallardo León, F. N., Gutiérrez Chávez, M. S., Espino Mandujano, S., & Arreola Ramírez, E. A. (2019). Factores que inciden en la eficiencia terminal del alumno en la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya. *JÓVENES EN LA CIENCIA*, 5(1). Recuperado a partir de <https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3008>

Gómez, B. (2021). *Estudio de la eficiencia terminal de los alumnos a partir de la visión docente desde la teoría de sistemas: el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana* [Tesis de maestría, FLASCO México]. Repositorio FLASCO https://flasco.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1026/387/1/Gomez_BE.pdf.

López Suárez, A., Albíter Rodríguez, Á., & Ramírez Revueltas, L. (2008). Eficiencia terminal en la educación superior, la necesidad de un nuevo paradigma. *Revista de la Educación Superior*, XXXVII (2) (146), 135-151.

Martínez-Sánchez, A. C. (2018). Trayectorias escolares en el nivel medio superior, un análisis desde los factores académicos. *Atenas*, 2(42), 137–153. Recuperado a partir de <http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/148>

Peinado, J. y Jaramillo, D. (2018). La eficiencia terminal del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(3), 126-134. Recuperado de <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.3.1797>

Vanegas-Pissa, J., & Sancho-Ugalde, H. (2019). Cohort Analysis: Dropout, Lag and Terminal Efficiency in the Bachelor of Medicina and Surgery of the University of Medical Sciences. *Revista Electrónica Educare*, 23(1), 1-22. <https://doi.org/10.15359/ree.23-1.11>

SEP (2019). Lineamientos formulación de indicadores educativos. Secretaría de Educación Pública (SEP). https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/lineamientos_formulacion_de_indicadores.pdf

Torre, B.A., Ponce Gallegos, J.C., Meza, J.I., & Granados, S.A. (2016). Análisis de la Eficiencia Terminal en un Programa Educativo de Tecnologías de Información. Caso: Universidad Autónoma de Nayarit. *Revista iberoamericana de producción académica y gestión educativa*, 2(3). Recuperado de <https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/535>.

UABC-SIII (2021). Sistema Integral de Información Institucional, Universidad Autónoma de Baja California.